

ONIX VA TARCKER AVTOMOBILLARINI ESHIK QISIMLARINI
PAYVANDLASH USULI

Jurayev Abdullajon

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kefedrasi o‘qituvchisi
Andijon mashinasozlik instituti

Mannobov Boburmirzo

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo‘nalishi talabasi
Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11446183>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy avtomobillarga qo‘yilgan ta‘lablar hamda ularni ishlab chiqarishda foydalaniladigan payvandlash usullari haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: avtomobil, eshik qismlari, nuqtali kontaktli payvandlash, bosim.

Hozirgi kunda avtomobil ishlab chiqarishga bo‘lgan e‘tibor kun sayin ortib bormoqda. Bunga sabab aholi sonining ortishi bilan izohlanadi. Tabiiyki inson doimo qulaylik tomon harakat qiladi va rivojlanadi. Avtomobilga bo‘lgan ta‘lab ham shu asnoda ortib bormoqda. Hozirgi zamonaviy avtomobillarga qo‘yiladigan ta‘lablarga avtomobilning kamxarjliligi, qulayligi, zamonaviy ko‘rinishga ega ekanligi va eklogik tozaligi kabi ta‘lablar kiradi.

Mamlakatimizda ham shunay turdagi ko‘plab avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. Onix va Tracker avtomobillari misol bo‘la oladi. Onix va Tracker avtomobillarining butlovchi qismlarini ishlab chiqarish va mahalliyashtirish jadallashmoqada. Hususan ushbu avtomobillarning eshik qismlarini ishlab chiqarish uchun kontaktli payvandlash usullari qo‘llaniladi.

Barcha bosim bilan payvandlash jarayonlari ichida kontaktli payvandlash usuli eng ko‘p qo‘llaniladi, ya‘ni payvandlashda foydalaniladigan uskunalarning deyarli 97% ana shu usulning hissasiga to‘g‘ri keladi. Bosim ostida payvandlashda tanavorlarni birlashtiriladigan yuzalarini tashqi kuch qo‘yish hisobiga birgalikda plastik deformatsiyalash yo‘li bilan erishiladi. Bunda birlashtirish joyidagi material, qoidaga ko‘ra, plastikligini oshirish maqsadida qizdiriladi. Deformatsiyalash jarayonida notekisliklar eziladi, oksid pardalari yemiriladi, natijada toza yuzalarning tegish kontakti kattalashadi. Atomlararo bog‘lanishlarning yuzaga kelishi detallarning mustahkam birlashishiga olib keladi.

Kontaktli payvandlash detallarni ular orqali o‘tuvchi elektr toki bilan qisqa muddat qizdirish va siqish kuchi yordamida plastik deformatsiyalash

natijasida detallarning ajralmas metall birikmalarini hosil qilish texnologik jarayonidir.

Kontaktli payvandlash biriktiriladigan detallarni payvandlanayotgan materialning erish nuqtasidan pastda yoki yuqorida yotuvchi haroratgacha mahalliy qizdirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Kontaktli payvandlash usullari ichida nuqatli kontaktli payvandash ishlab chiqarish zavodlarida keng qo'llaniladi.

Nuqtali payvandlash shtamplab-payvandlab yasaladigan konstruksiyalarni tayyorlashda keng qo'llaniladi. Bunday konstruksiyalarda listdan shtamplab yasalgan ikki va undan ortiq detallar biki uzellarga payvandlanadi (masalan, yengil avtomobilning poli va kuzovi, yuk avtomobilning kabinasi va b.).

Sinchli konstruksiyalar (chunonchi yo'lovchi tashish vagonining yondorlari va tomi, kombayn bunker, samolyot uzellari va b.) odatda nuqtalar tarzida payvanaladi.

Nuqtali payvandlash nisbatan yupqa metallardan uzellar tayyorlashda yaxshi natijalar beradi. Nuqtali payvandlash qo'llaniladigan muhim soha elektr-vakuum texnikasida, asbobsozlik va boshqa sohalarda yupqa detallarning biriktirishidir.

Nuqtali payvandlashda payvand chok to'rt bosqichda hosil bo'ladi.

Birinchi tayyorgarlik (siqish) *bosqichida* payvandlanadigan yuzalar muayyan kuch ta'sirida bir-biriga tegadi. Tegish joylaridagi mikronotekisliklar deformatsiyalanadi va oksid pardalari yemiriladi. Tegish qarshiliklari kamayadi va barqarorlashadi, birikma payvandlash tokini ulashga tayyorlanadi.

Ikkinchi bosqich payvanlash toki ulangan paytdan boshlanib, quyma o'zakning eriy boshlashi bilan nihoyasiga yetadi. Mazkur bosqich vaqtida metall qiziydi va birikish joyida kengayadi. Metall qizishi bilan plastik deformatsiyalar ortadi, bu deformatsiyalar ta'sirida metall tirqishga siqib chiqariladi va belbog' hosil bo'lib, u o'zakni zichlaydi.

Uchinchi bosqich erigan zona paydo bo'lishidan va uning quyma o'zakning nominal diametrigacha kattalashishidan boshlanadi. Bu bosqichda oksid pardalari bo'linib va yemirilib, o'zakning erigan metalida aralashadi. Elektr-dinamik kuchlarning ta'sir ko'rsatishi ushbu jarayonga yordam beradi va suyuq metall jadal aralashishiga hamda turli xil metallarni payvandlashda o'zakning tarkibi tekislanishiga olib keladi. Bunday aralashishida oksid pardalar va iflosliklarning erimaydigan zarralari erigan metall chetida to'planadi.

To'rtinchi bosqich tok uzib qo'yilgan paytdan boshlanadi. Ushbu bosqich vaqtida metall soviydi va kristallanadi hamda payvandlash joyi cho'kichlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 635-647.
2. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.
3. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98.
4. Жураев, А. (2023). ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Scientific Impulse, 1(7), 786-792.
5. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.
6. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсиликата натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). Universum: технические науки, (8-3 (77)), 63-67.
7. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). КАТТА SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(6), 29-31.
8. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И., & Мансуров, Ю. Н. (2022). Дериватографический анализ и изучение дисперсных характеристик твердых растворов CeO_2 , CeO , $8ZrO_3$, $2O_2$ и CeO , $72ZrO_3$, $18PrO_3$, $10O_2$. In Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков (pp. 149-154).
9. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.
10. RUZIBOYEV, J. (2024). ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR SAW GINNING PROCESS AND ITS WORKING PARTS AND THE DEFECTS THAT ARISE. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS.

11. Xashimov, X. X. (2023). RESPUBLIKAMIZDA QO 'LLANILAYOTGAN EKSKAVATORLARNING CHO'MICH TISHLARINI ABRAZIV YEYILISHGA QARSHI ISHLASHINI ASOSLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(1 SPECIAL), 386-391.
12. Xamidovich, X. X., Avazjon ogli, X. X., & Qutbiddin o'g'li, Z. D. (2023). KERAMIK FLYSLARNI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 79-81.
13. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN YUZALARGA TERMİK ISHLOV BERISHNING OZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TOBLASHNING METAL STRUKTURASI VA QATTIQLIGIGA TA'SIRI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 62-64.
14. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVAND BALKALARNI TO'XTOVSIZ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(1), 77-80.
15. Xashimov, X., & Azizova, N. (2024). UTM UNIVERSAL MASHINASIDAN FOYDALANIB UCHMA-UCH BIRIKMALARINI MUSTAHKAMLIGINI ANIQLASH. Академические исследования в современной науке, 3(18), 167-171.
16. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.
17. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
18. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren.
19. Jo'rayev, A. (2024). AVTOMOBIL OVOZ SO 'NDIRGICH QISIMLARINI ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANILADIGAN METALLAR TAHLILI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 107-111.
20. Jo'rayev, A., & Mamadaliyev, O. (2024). LAZERLI PAYVANDLASH USULINING ZAMONAVIY MASHINASOZLIKDA TUTGAN O 'RNI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 68-71.
21. Xabibullo o'g, Y. L. S., & Abdullajon, J. (2023). ARRA TISHLARINI ISHCHI QISMINI TOBLASH UCHUN QURILMANI YARATISH VA KONSTRUKSIALASH. Scientific Impulse, 1(7), 779-785.
22. Ibragimovich, J. A., & Shavkatbek o'g'li, A. X. (2023). LAZERLI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARI BILAN TAXLILIIY ISHLASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(1), 65-68.

23. Jo'rayev, A., & Madaminova, F. (2024). METALL QUVURLARNI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISHNI AHAMIYATI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 76-80.

